

11. Мызникова М.А. Формирование подхода к классификации стратегических видов неопределенности / М.А. Мызникова // Сборник научных работ серии «Экономика». – 2021. – №22. – С. 228-238.

УДК 338.24
DOI

СУЩНОСТЬ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ ПРЕДПРИЯТИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

ТАРАСОВ А.С.,
ассистент кафедры менеджмента строительных
организаций
ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия
строительства и архитектуры»
Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. В статье рассматривается сущность механизма управления функционированием предприятий, проанализированы понятия «механизм управления», «механизм управления функционированием предприятия» и их основные элементы. Выделены требования к эффективному механизму управления функционированием предприятий со стороны внутренней и внешней среды предприятия.

Ключевые слова: предприятие, эффективность, функция, система управления, механизм управления, механизм управления функционированием предприятия

THE ESSENCE OF THE MECHANISM OF MANAGEMENT OF THE FUNCTIONING OF ENTERPRISES IN MODERN CONDITIONS

TARASOV A.S.,
Assistant of the Department of Management of
Construction Organizations,
SEI HPE «Donbass National Academy of Civil
Engineering and Architecture»
Donetsk, Donetsk People's Republic

Abstract. The article discusses the essence of the mechanism for managing the functioning of enterprises, analyzes the concepts of "management mechanism", "mechanism for managing the functioning of an enterprise" and their main elements. The requirements for an effective mechanism for managing the functioning of enterprises from the side of the internal and external environment of the enterprise were identified.

Keywords: enterprise, efficiency, function, control system, control mechanism, control mechanism of the enterprise functioning

Постановка задачи. Современная наука управления представляет собой синтез всех современных теорий управления. Ее основная цель – создать творческую, динамичную и адаптивную основу для выбора эффективных систем управления перед лицом быстроменяющегося современного мира. Для обеспечения непрерывного и эффективного функционирования этих систем требуется не только современное управленческое мышление и организация управления, но и современные механизмы и средства управления для формирования и функционирования современных предприятий. В современных условиях хозяйствования увеличивается количество проблем в системах управления предприятиями, что обуславливает необходимость проведения исследований по вопросам дальнейшего совершенствования и механизма

управления в указанных системах. Это предполагает, в первую очередь, изучение теоретических основ формирования и развития механизма управления предприятиями в условиях постоянных изменений внешней и внутренней среды.

Управление предприятиями требует знаний современного менеджмента, а также понимания эффективности процессов управления. Управление предприятием особенно важно при реализации различных проектов, в которых больше потенциальных проблем, что может значительно повлиять на стоимость и сроки реализации этих проектов. Руководитель предприятия оценивает каждое решение с помощью тщательного анализа, оценивает влияние, которое это решение окажет на бюджет и сроки реализации соответствующих проектов. Без профессионального и эффективного механизма управления возникающие проблемы могут привести к срыву производственных процессов и хаосу на предприятии.

Анализ последних исследований и публикаций. Многие авторы исследуют понятие «механизм управления» и дают ему содержательную характеристику, которая представлена в табл. 1.

Таблица 1

**Научные подходы к содержанию понятия «механизм управления»
[составлено автором]**

Автор, источник	Определение
1	2
Новиков Д.А. [1, с. 7]	Механизм управления – совокупность процедур принятия управленческих решений
Круглова Н.Ю., Круглов М.И. [2, с. 464]	Под механизмом управления понимают «составную часть системы управления, обеспечивающую воздействие на факторы, от состояния которых зависит результат деятельности управляемого объекта»
Розенков М.А., Лапыгин Ю.Н. [3, с. 272]	Механизм управления – часть системы управления, состоящая из инструментов принятия и реализации решений, обеспечивающих воздействие субъекта управления на управляемые объекты для достижения поставленных целей»
Барлукова А.В. [4, с. 123]	Механизм управления как совокупность компонентов системы управления (принципов, функций, методов, ресурсов), предназначенных для доставки органу управления информации об объекте управления и оказания воздействия на объект управления с целью обеспечения функционирования и (или) развития систем
Яркина Н.Н. [5, с. 325]	Механизм управления – это более широкое и сложное понятие, которое охватывает разнообразные средства (инструменты, рычаги, методы, принципы) целенаправленного воздействия на объект управления в их взаимосвязи и взаимодействии, т. е. может и должно рассматриваться как система, предназначенная для осуществления управленческой деятельности
Даурбекова С.Ж., Ажибаева А.М. [6, с. 65]	Механизм управления – это взаимодействие, сочетание различных рычагов воздействия, которое может формироваться стихийно, но которое можно сформировать и сознательно [6]
Гончарук А.Т. [7, с. 239]	Механизм управления – система методов, действий и взаимосвязей организационных единиц, в совокупности решающих задачу управления эффективностью [7]

Несмотря на наличие многочисленных научных трудов, вопросы сущности механизма управления нуждаются в дальнейшем изучении, что связано со сложностью и разноплановостью изучаемого предмета исследований, а также с высокой динамикой изменений внешней и внутренней среды предприятий.

Целесообразно для характеристики механизма управления предприятием, который представляет собой сложную систему, применять системный подход, что позволяет характеризовать элементы механизма управления как единого целого,

связанного между собой общими информационными, финансовыми, организационными и другими потоками обмена ресурсами, обеспечивающими взаимодействие всех элементов.

С позиций операционного менеджмента при функционировании производственных предприятий приоритетными проблемами при исследовании механизма управления выступают вопросы повышения эффективности деятельности предприятий в условиях постоянных изменений внешней и внутренней среды, что требует дальнейшего совершенствования данного механизма с использованием комплексного и системного подходов с целью достижения целей высокоэффективного функционирования предприятий.

Это в свою очередь ставит актуальную задачу определения сущности механизма управления функционированием предприятий, которая привлекает большое внимание как ученых, так и практиков. Однако сущность, влияние и важность данного механизма управления функционированием предприятия еще не были достаточно широко исследованы.

Целью статьи является определение характеристик, характеризующих сущность механизма управления функционированием предприятий в современных условиях.

Изложение основного материала исследования. Рассматривая вышеприведенное понятие «механизм управления», необходимо понимать, что в экономическом словаре определение «механизм» трактуется как «последовательность состояний, процессов, определяющих собой какое-нибудь действие, явление», или же «система, устройство, определяющее порядок какого-либо вида деятельности» [8].

В теории управления под механизмом функционирования предприятия понимается совокупность средств, методов и инструментов рынка, а также самого предприятия, позволяющих предприятию достигать поставленных целей и задач [5].

Чтобы ответить на вопрос, что такое механизм управления функционированием предприятия, по нашему мнению, необходимо выделить три ключевые характеристики, которые определяют понятие «механизм управления функционированием предприятия». Во-первых, управление функционированием предприятия представляет собой процесс непрерывной и связанной деятельности с достижением высокой эффективности. Каждая из функций управления связана друг с другом, а также дополняют друг друга. Трудно рассматривать функции управления функционированием предприятия изолированно, поскольку управление требует, чтобы каждое действие дополняло друг друга.

Второй ключевой характеристикой механизма управления функционированием предприятия, по нашему мнению, является его значительная концентрация на организационных и экономических целях достижения высокой эффективности от данного функционирования. Управление эффективной деятельностью предприятия во многом ориентировано на достижение ключевой миссии предприятия, его видения будущего. Хотя существуют подробные цели, на которых этот механизм может сосредоточиться, руководство в основном заинтересовано в определении более значительных организационных и экономических целей с использованием различных функций с обеспечением высокой эффективности функционирования предприятия.

Третья характеристика указанного механизма управления – руководство предприятия – достигает поставленных организационных и экономических целей, работая эффективно с кадрами и имеющимися ресурсами предприятия.

Необходимо использовать различные финансовые, информационные и другие ресурсы, включая эффективное производственное оборудование как часть производственных процессов, а также направлять персонал к достижению поставленных целей с получением высокой эффективности функционирования предприятия.

Механизм управления функционированием предприятия призван выполнять ряд функций, основными из которых являются: организационная функция, состоящая в том, что именно механизм управления объединяет, согласовывает и обеспечивает взаимодействие всех остальных элементов системы управления при целенаправленном воздействии на объект управления [5].

Общая характеристика механизма управления функционированием предприятия представлена на рис. 1, который характеризует основные принципы и элементы данного механизма.

Рис. 1. Общая характеристика понятия «механизм управления функционированием предприятия» [составлено автором]

Механизм управления функционированием предприятия обеспечивает взаимодействие между всеми элементами механизма управления, в том числе планирует и организует деятельность, осуществляет контроль за эффективностью деятельности предприятия и т.д.

По нашему мнению, в механизме управления функционированием предприятия можно выделить следующие приоритетные элементы в зависимости от выполняемых функций и направленности их действия:

1. Элемент контроля за осуществлением внутренних процессов предприятия, оценки эффективности его функционирования.
2. Элемент оперативного, тактического и стратегического планирования.
3. Элемент мотивации финансовой деятельности предприятия.
4. Элемент работы с персоналом предприятия.
5. Элементы координации работы предприятия по всем направлениям его деятельности.

К эффективному механизму управления функционированием предприятия предъявляется ряд требований:

1) по отношению к внутренней среде предприятия механизм управления функционированием предприятия должен быть:

-адаптивным – обеспечивать осуществление быстрой адаптации механизма управления предприятием ко всем изменениям, происходящим во время хозяйственной деятельности, быть способным использовать преимущества информатизации и цифровизации в современных условиях;

-эффективным – расходы на осуществление процессов управления (финансирование деятельности аппарата управления) производственно-хозяйственной деятельности предприятия должны окупаться за счет получаемой прибыли от его деятельности, способствовать его высокоэффективному функционированию;

-инновационным – управленческий персонал предприятия должен воспринимать предстоящие изменения в процессе управления, понимать их, активно участвовать в их осуществлении, постоянно повышать свою управленческую квалификацию, способствовать инновационным преобразованиям структуры управления;

-надёжным – обладать высокой степенью устойчивости по отношению к изменениям, происходящим в хозяйственной деятельности предприятия;

2) по отношению к внешней среде предприятия этот механизм должен быть:

-устойчивым и адаптивным – изменения, происходящие во внешней (по отношению к предприятию) среде, не должны отрицательно влиять на процессы его функционирования, т.е. должен иметься определённый резерв различных ресурсов, которые можно быстро ввести в действие в случае изменений во внешней среде;

-синергетичным – в результате эффективного взаимодействия с другими механизмами управления должен возникать синергетический эффект.

Характеристика основных принципов механизма управления функционированием предприятия представлена в табл. 2.

Таблица 2

Характеристика основных принципов механизма управления функционированием предприятия

Характеристика принципов формирования механизма управления	Функции механизма управления функционированием предприятия (главная задача)	Методы управления
Адаптивность. Эффективность. Надёжность. Доступность. Устойчивость. Комплексность. Синергетичность. Пропорциональность. Специализация элементов. Ритмичность. Непрерывность развития	Контроль. Главная задача: оценка эффективности деятельности по управлению предприятием, выполнением функций управления	Экономико-математические, информационные, нормативно-правовые, социально-психологические
	Планирование. Главная задача: определение приоритетов, разработка стратегии и тактики управления	Инжиниринговые, программно-целевые; проблемно-ориентированные, организационные
	Организация. Главная задача: формирование организационной структуры предприятия (аппарата управления)	Организационно-распорядительные, информационные, административные
	Мотивация. Главная задача: стимулирование персонала к достижению высокой эффективности функционирования, как главной операционной цели предприятия	Социально-психологические, экономические, информационные, организационные

Механизм управления функционированием предприятия формируется, а затем и функционирует под действием ряда факторов. Внутренние факторы влияния определяются особенностями того или иного предприятия, для которого будет формироваться и функционировать данный механизм. В данную группу относятся прежде всего характер организационно-правовой формы предприятия, наличие структурных подразделений (количество подразделений, служб, отделов и т.д.), уровень внутренней кооперации, комбинирования и специализации производственных подразделений; уровень информатизации и инновационности предприятия, состав и

характер внутренней инфраструктуры; состав и квалификация управленческих и рабочих кадров предприятия и т. д.

Внешние факторы влияния на этот механизм управления функционированием характеризуют влияние со стороны внешней среды: существующая нормативно-правовая база на национальном и региональном уровнях; состояние государственного регулирования деятельности предприятий; система налогообложения и ценовой политики государства, рынок рабочей силы; механизм взаимодействия с поставщиками, партнерами, клиентами и другое.

Механизм управления функционированием предприятия не может работать без наличия эффективно действующих элементов. Следует отметить, что в современных условиях эффективность функционирования механизма управления во многом зависит от информационной подсистемы, которая обеспечивает достоверность, комплексность, полноту и оперативность получаемой и отправляемой информации, необходимой для принятия эффективных управленческих решений.

Вывод. В результате проведенного исследования предлагается авторское определение понятия «механизм управления функционированием предприятия» с характеристикой основных элементов данного механизма. В качестве определения данного механизма управления предлагается следующее: механизм управления функционированием предприятия представляет систему, действующую на основе ключевых обеспечивающих элементов с учетом приоритетных принципов, а также включающую субъекты управления, которые оказывают влияние на объект управления с помощью функций, методов, средств, инструментов и рычагов с целью достижения высокой эффективности производственной деятельности предприятия.

Высокая эффективность механизма управления функционированием предприятия заключается в том, чтобы достигать максимальных критериев и показателей эффективности деятельности предприятия. При этом необходимо постоянно определять: достигает ли предприятие поставленных, приоритетных целей, а также полностью ли оно использует свой потенциал. Создание данного механизма управления, основанного на целях и максимальных показателях эффективности, обеспечивается системным подходом, который необходимо регулярно использовать для переоценки и отслеживания прогресса предприятия в отношении того, насколько высокоэффективно данное предприятие на самом деле и где мы можем дополнительно повысить его эффективность функционирования.

Список использованных источников

1. Новиков Д.А. Механизмы управления – конструктор для управленцев / Д.А. Новиков // Управленческое консультирование. Актуальные проблемы государственного и муниципального управления. – 2011. – № 3(43). – С. 5-16.
2. Круглова Н.Ю. Стратегический менеджмент: учебник / Н.Ю. Круглова, М.И. Круглов. – М.: Изд-во РДЛ, 2003. – 464 с.
3. Розенков М.А. Ментальная модель механизмов управления / М.А. Розенков, Ю.Н. Лапыгин // Естественно-гуманитарные исследования. – 2022. – № 39(1). – С. 270-275.
4. Барлукова А.В. Механизм управления как неотъемлемый элемент системы управления туризмом / А.В. Барлукова // Известия Иркутской государственной экономической академии. – 2010. – № 6. – С. 121-124.
5. Яркина Н.Н. Комплексность механизма управления предприятием / Н.Н. Яркина // Бизнес информ. – 2014. – № 4. – С. 324-329.
6. Даурбекова С.Ж. Принципы корпоративного управления / С.Ж. Даурбекова, А.М. Ажибаева // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2011. – № 4. – С. 64-66.
7. Гончарук А.Г. Механизм управления эффективностью предприятий региона / А.Г. Гончарук // Регион: Экономика и Социология. – 2009. – № 3. – С. 232-247.

8. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова; Инст. рус. яз. им. В.В. Виноградова. – 4-е изд., доп. – М.: Азбуковник, 1999. – С. 346.

УДК 005.7:37
DOI

ПОСТРОЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННОЙ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

ХАРИТОНОВА О.С.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры дополнительного
профессионального образования,
директор института дополнительного
профессионального образования и дистанционного
обучения,
ГОУ ВПО ЛНР «Луганский государственный
университет имени Владимира Даля»,
Луганск, Луганская Народная Республика

Аннотация. В статье описаны построение стратегически ориентированной структуры, стратегия и механизмы управления образовательными организациями, специфика сферы образования, уровни управления, составлена матричная структура образовательной организации.

Ключевые слова: стратегическая структура управления образовательной организацией, специфика управления образовательной организацией, построение стратегии управления, сфера образования

BUILDING A STRATEGICALLY ORIENTED STRUCTURE FOR THE MANAGEMENT OF EDUCATIONAL

KHARITONOVA O.S.,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
Department of Continuing Professional Education,
Director of the Institute of Continuing Professional
Education and Distance Learning
SEI HE LPR «Luhansk Vladimir Dahl
State University»,
Luhansk, Luhansk People's Republic

Abstract. The article describes the construction of a strategically oriented structure, the strategy and management mechanisms of educational organizations, the specifics of the field of education, the levels of management and the matrix structure of the educational organization.

Keywords: strategic structure of management of an educational organization, specifics of management of an educational organization, building a management strategy, education

Постановка задачи. Актуальной проблемой в менеджменте сферы образования является разработка и внедрение в практику эффективной стратегически ориентированной структуры управления, а также механизмов ускорения данного процесса. На практике некоторые образовательные организации следуют стратегическим ориентирам, но не так быстро, как этого требует современная рыночная